

ӘОЖ 631.4:631.874. (571.15)

**МЫСЫҚТЫҢ CRYPTOSPORIDIUM SPP. ЗАЛАЛДАНУЫН АНЫҚТАУ,
ДИАГНОСТИКАЛЫҚ ӘДІСТЕРДІ САЛЫСТЫРУ**

МАРАТОВА Г.М.

2 курс магистранты

УСЕНБАЕВ А.Е.

в.ф.к., доцент, ғылыми жетекші

САХАРИЯ Л.

ветеринария ғылымдарының магистры

«С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті» КеАҚ, Астана қаласы

Аннотация. Бұл зерттеуде Қызылорда қаласындағы мысықтар арасында *Cryptosporidium spp.* инфекциясының таралуы және оны анықтауға қолданылатын түрлі диагностикалық әдістердің тиімділігі бағаланды. Зерттеу материалы ретінде «Айболит» ветеринарлық клиникасынан алынған 20 мысықтың нәжіс үлгілері пайдаланылды. Үлгілер үш түрлі әдіспен зерттелді: микроскопиялық Heine бояуы әдісі, иммунологиялық ProSpecT *Cryptosporidium Microplate* әдісі және Fastest®*Crypto-Giardia* иммунохроматографиялық тесті.

Кілт сөздер: Криптоспоридиоз, диагностика, ProSpecT *Cryptosporidium Microplate* әдісі, Heine әдісі, иммунохроматографиялық экспресс-тест.

Ветеринария – ауыл шаруашылығы мен қоғамдық денсаулық сақтаудың маңызды бағыты. Мал шаруашылығы халықтың негізгі күнкөріс көзі болып келгендіктен, ветеринариялық қызметтің маңызы орасан зор. Қазіргі таңда жануарлардың жұқпалы ауруларына қарсы күрес жүргізіліп, ветеринариялық бақылау мен қадағалау күшейтілген.

Мысық – үй жануарлары ретінде кең таралған және психикалық, физикалық денсаулыққа пайдасы көп екендігі белгілі. Дегенмен, олар адам денсаулығына кейбір қауіптерді төндіруі мүмкін, соның ішінде зооноздық инфекциялар да бар. Осы инфекциялардың бірі – *Cryptosporidium spp.* Бұл паразиттер асқазан-ішек жолдарында өмір сүріп, криптоспоридиоз ауруын тудырады. Адамдарда бұл ауру сулы диарея, іштің ауырсынуы, әлсіздік, жүрек айну, құсу және дене қызуының көтерілуімен көрінеді. Мысықтарда *Cryptosporidium spp.* инфекциясының таралуы көптеген зерттеулердің нысаны, бірақ әлемдік деңгейде мысықтар популяциясындағы инфекцияның таралуы туралы толық мәлімет жоқ [1, 2, 3].

Бұл зерттеудің мақсаты – Қызылорда қаласындағы мысықтар арасындағы *Cryptosporidium spp.* инфекциясының таралуын және осы инфекцияны анықтау үшін қолданылатын диагностикалық әдістердің тиімділігін салыстыру.

Зерттеу әдістері мен материалдары.

Қызылорда қаласының «Айболит» ветеринарлық клиникасында 20 мысықтың нәжіс үлгілері жинақталды. Әрбір үлгі стерильді контейнерлерге салынып, +4°C температурада сақталды және зертханалық талдауға 24 сағат ішінде жеткізілді.

Осы зерттеуде *Cryptosporidium spp.* инфекциясын анықтау үшін үш түрлі әдіс қолданылды: микроскопиялық Heine бояуы, иммунологиялық ProSpecT *Cryptosporidium Microplate* әдісі және иммунохроматографиялық Fastest®*Crypto-Giardia* тесті. Жоғарыда аталған зерттеулер РМК «РВЗ» Қызылорда облыстық филиалының паразитологиялық зертханасында жүргізілді. Препараттарды Olympus CX 23 микроскопымен ×40, ×100 және ×400 үлкейту арқылы зерттедік.

ProSpecT Cryptosporidium Microplate (ProSpecT™, UK) – коммерциялық иммуноферменттік талдау (ИФТ) құралы. Бұл әдіс *Cryptosporidium* антигендерін анықтау үшін арнайы жасалған қатты фазалық иммундық талдау. Пробиотикалық үлгілер микропластинадағы шұңқырларға қосылып, антигендердің болуына қарай ферменттік реакция арқылы анықталды. Егер антиген бар болса, оны байланыстырылған антидене арқылы «тұтқындалады». Ұңғымалар инкубацияланып, содан кейін байланыспаған материалды жою үшін жуылады. Фермент конъюгаты (*Cryptosporidium* спецификалық антигенінің антиденесі) қосылады. Ұңғымалар қайтадан инкубацияланып, содан кейін байланыспаған ферментті конъюгатты жою үшін жуылады. Оң реакция болған жағдайда, *Cryptosporidium* спецификалық антигені фермент конъюгатын ұңғымамен байланыстырады. Ферментке субстрат 3,3',5,5'-тетраметилбензидин (ТМВ) қосылады. Егер антиген бар болса, фермент субстратты боялған реакциялық өнімге сары түске айналдырады. Бұл түсті өзгерісті визуалды немесе спектрофотометриялық әдіспен анықтауға болады. Теріс реакция болған жағдайда, антиген болмауы немесе оның мөлшерінің ферментті конъюгатты байланыстыруға жеткіліксіз болуы салдарынан боялған реакциялық өнім пайда болмайды.

Микроскопиялық Heine бояуы әдісі. Иммунологиялық әдіс нәтижесінде анықталған мысықтардың нәжісінен алынған үлгілер әрі қарай Heine бояуы әдісімен зерттелді. Heine бояуы үшін нәжістің аз мөлшері бірдей мөлшерде сұйылтылған карбол фуксин ерітіндісімен араластырылады. Жіңішке жағынды дайындап, бөлме температурасында ауада кептірілді және иммерсонды май тамызып, x10 окуляр мен x100 объективінің көмегімен кептіруден кейін 15 минут бойы зерттелді.

Fastest@Crypto-Giardia (Diagnostik MEGACOR, Австрия) – коммерциялық иммунохроматографиялық тесті (ИХТ). Бұл әдіс ооцисталардың антигендерін сапалы анықтау үшін қолданылды. Қажетті нәжіс үлгісінің көлемін (тығыз: 1 қасық, жұмсақ: 2 қасық, сұйық немесе су тәрізді: 3 қасық нәжіс) буфер ерітіндісі бар үлгі түтігіне бірқалыпты салдық. Содан кейін үлгі түтігін жауып, біртекті қоспа алу үшін оны айналдырдық. Кейін үлгі түтігін көлденең бетке 1-5 минутқа қойдық. Осыдан соң сынақ таяқшасын түзу күйде, бағыттау көрсеткілері төменге қарап тұратындай етіп, үлгі түтігіне кем дегенде 1 минутқа енгіздік. Үлгі-буфер қоспасы бақылау сызығына жеткен кезде, сынақ таяқшасын түтіктен алып, оны тегіс әрі көлденең бетке орналастырдық. Инкубациядан кейін тест нәтижесін 5 минуттан соң оқыдық. Егер көк түсті жолақ пайда болса, криптоспориоз бар екендігін, ал жасыл түсті болса, сынама теріс екенін білдіреді.

Зерттеу нәтижелері және талдау

Нәжістерді үш түрлі әдістермен зерттеу нәтижелері 1 – кестеде көрсетіледі.

ИФТ әдісімен бес мысықтан *Cryptosporidium cati* инфекциясы анықталды. ProSpecT әдісі жоғары сезімталдық пен нақты нәтижелер ұсынады, бірақ оның қолданылуы күрделірек және жоғары шығындармен байланысты тиімсіз етуі мүмкін.

ИХТ әдісімен екі сынама оң нәтиже көрсетті. Иммунохроматографиялық әдісі қарапайым және жылдам болса да, оның дәлдігі басқа әдістерге қарағанда салыстырмалы түрде төмен болды.

Heine әдісі арқылы үш мысықтан *Cryptosporidium spp.* ооцисталары анықталды. Бұл әдіс қарапайым және арзан болғанымен, сезімталдығы төмен екендігі анықталды.

Кесте 1.

Қызылорда қаласы мысықтарының криптоспориозбен залалдану деңгейі

Зерттеу әдістері	Залалдану деңгейі		
	Мысық саны	Оң нәтижелі сынама	Инвазия экстенсивтілігі (ИЭ), %

ИФТ	20	5	25
ИХТ	20	2	10
Heine	20	3	15

Зерттеудің келесі сатысында ИФТ арқылы анықталған 5 мысық сынамалары жоғарыда сипатталған әдістермен қайта тексерілді.

Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, Heine бояуы әдісі, қарапайымдылығына және арзандығына қарамастан, криптоспориозды анықтауда тиімді, бірақ оның сезімталдығы төмен болды (2 – кесте).

Кесте 2.

Зерттеу әдістерінің криптоспориозды анықтаудағы тиімділігі

№	ИФТ			Heine әдісі			ИХТ		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	(+)	(+)	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
2	(+)	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(+)	(+)
3	(+)	(+)	(+)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)
4	(+)	(+)	(+)	(-)	(-)	(+)	(+)	(+)	(+)
5	(+)	(+)	(+)	(-)	(-)	(-)	(+)	(+)	(+)
%	100			60			80		

Бұл әдіс уақытты үнемдеуге және зерттеудің шығындарын азайтуға мүмкіндік береді. Ал ProSpecT *Cryptosporidium* Microplate әдісі жоғары сезімталдыққа ие, бірақ қымбат және қолданылуы күрделірек. Fastest@Crypto-Giardia тесті иә\жоқ деген нәтиже береді, сондықтан аурудың деңгейін нақты бағалау мүмкін емес.

Қорытынды.

Қызылорда қаласында мысықтың *Cryptosporidium spp.* залалдану деңгейі 25% болды. Ооцисталармен залалданған нәжіс сынамаларын үш диагностикалық тәсілмен салыстырмалы түрде зерттегенде, Heine бояуы әдісі арзан және жылдам, бірақ оның сезімталдығы төмен болды. ProSpecT *Cryptosporidium* Microplate әдісі ең жоғары сезімталдықты көрсетті, бірақ оның қымбаттылығы қолжетімділігін төмендетеді. Fastest@Crypto-Giardia тесті скринингтік немесе жедел диагностика үшін қолайлы болғанымен, нақты диагноз қоюда сенімді әдіс ретінде қарастыруға келмейді. Сондықтан зерттеу нәтижелері бойынша, ProSpecT *Cryptosporidium* Microplate иммунологиялық әдісімен растауға болады.

Осы зерттеулер ҚР Ғылым және жоғары білім беру министрлігінің Ғылым комитеті қаржыландырған AP19679420 жобасы аясында орындалды.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Taghipour A., Khazaei S., Ghodsian S., et al. Global prevalence of *Cryptosporidium* spp. in cats: A systematic review and meta-analysis. *Research in Veterinary Science*, 2021.
2. Thompson R.C.A., Olson M.E., Zhu G., et al. *Cryptosporidium* and cryptosporidiosis. *Adv. Parasitol.*, 2005.
3. Scorza, A.V./ Prevalence of selected zoonotic and vector-borne agents in dogs and cats in Costa Rica// Duncan, C., Miles, L., Lappin, M.R. *Vet. Parasitol*-2011. 183, 178-183P.